

ПСИХОЛОГИЯ ФАНИДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИ МУАММОСИ

Алимардонов Зоҳид Шуқуриллаевич – п.ф.ф.д., доцент

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш кафедраси бошлиғи.

Мамлакатдаги чуқур иқтисодий ва ижтимоий инқироз ҳолати барча фаолият соҳалари бўйича мутахассислар тайёрлаш тизимини қайта кўриб чиқишни муқаррар равишда тақозо этади. Хусусан, стрессни шакллантирувчи омилларга ва жамиятдаги шахсинг психологик ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бугунги кунда шахсинг психологик фаровонлигининг муҳим таркибий қисмларидан бири бу шахсинг самарали коммуникатив компетентлигидир. Сўзнинг сўзма-сўз маъносида коммуникатив ахборотни узатишдир, аммо бу жараён икки томонлама ва узатиладиган маълумотларнинг сифатига, уни узатиш усуллари ва бошқаларга боғлиқ ўзаро тушунишга эришиладими, мулоқот бўладими, кўпинча муваффақиятлар ёки муваффақиятсизликлар умуман шахсинг психологик фаровонлигига таъсир қилади.

Инсон туғилишдан бошлаб ўзаро таъсир қилиш, мулоқот қилиш жараёнига дуч келади, аммо бу жараён ҳаммада ҳам худди шундай шаклланмайди. Унинг шаклланишига кўплаб ташқи ва ички омиллар таъсир қилади: атроф-муҳит, яқинларнинг маданияти ва таълим даражаси, темперамент тури, қобилиятлари ва бошқалар. Таълим тизими олдида маълум, шу жумладан коммуникатив қобилиятларга эга бўлган мутахассисни тайёрлаш вазифаси турибди.

Компетенция атамаси кўплаб муаллифлар томонидан кўриб чиқилган ва турли хил таърифларга эга. Психологик луғатда “компетентлик” - бу ўзининг муваффақияти ва фойдалилигини ҳис қилишдан келиб чиқадиган куч ва ишончни англатувчи психо-ижтимоий сифат бўлиб, бу одамга атроф-муҳит билан самарали муносабатда бўлиш қобилиятини англаш имконини беради. Тушунча этимологик жиҳатдан “компетентлик” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ.

Кўпгина олимлар компетенцияни фанни ўқитиш жараёнида шаклланадиган билим, кўникма ва малакалар йиғиндиси ҳамда билим, кўникма ва малакаларга асосланган фаолиятни амалга ошириш қобилияти сифатида изоҳлайдилар.

Д.И.Ушаков ўзининг луғатида қуйидаги таърифни беради: “Компетенция - бу хабардорлик, компетентлик, компетенция - бу маълум бир шахс компетенцияси, билими, тажрибаси, техник топшириғига эга бўлган масалалар, ҳодисалар тўплами” [1]. Жон Равеннинг фикрича, компетенция - бу муайян предмет соҳасидаги ҳар қандай ҳаракатни муваффақиятли бажариш учун зарур бўлган ва юқори махсус билимларни, мавзу кўникмаларини, фикрлаш усуллари ва ўз ҳаракатлари учун жавобгарликни тушунишни ўз ичига олган ўзига хос қобилиятдир.

Турли позициядаги олимлар ушбу муаммони кўриб чиқдилар ва компетенция тушунчасининг таърифига ноаниқлик нуқтаи назаридан ёндашдилар. С.Г.Вершловский ва Ю.Н.Кулюткин компетенцияни шахсинг ўзига хос хусусияти сифатида тушунди, В.Ю. Кричевский - функцияларни амалга ошириш сифатида, В.А. Сластенин - шахсинг коммуникатив, конструктив, ташкилотчилик қобилиятлари тўплами сифатида. Л.И.Панарин компетенция субъектнинг шахсий сифати, унинг ижтимоий ва техник бўлиниш тизимидаги ихтисослашган фаолияти, кўникмалар мажмуи сифатида, шунингдек,

ушбу кўникмаларни ўз ишида амалда қўллаш қобилияти ва тайёрлиги деб ҳисоблаган. Шуни таъкидлаш керакки, баъзи олимлар компетенцияни билимга эга бўлиш ва муаммоларни маҳорат билан ҳал қилишга тайёр бўлиш қобилияти деб таърифлашган. Шундай қилиб, М.А.Чошанов компетенцияни тавсифловчи бир қатор хусусиятларни аниқлади. Биринчидан, билимларнинг ҳаракатчанлиги, яъни, операцион ва мобил билимга эга бўлиш қобилияти. Иккинчидан, усулнинг мослашувчанлиги, маълум бир вақтда энг мос келадиган турли хил усулларни қўллаш қобилияти. Учинчидан, таклиф қилинган кўплаб вариантлардан оптимал ечимни танлаш, ёлғонни асосли равишда рад этиш, самарали ечимларни шубҳа остига қўйиш қобилияти ва бошқалар.

“Коммуникатив компетенция” атамаси жуда кўп таърифлар ва талқинларга эга, бу назарий умумлаштириш имкониятини ва ушбу концепциянинг ягона, универсал таърифни танлашни қийинлаштиради. “Коммуникатив компетенция” тушунчаси хорижий олимлар томонидан ўрганилган: Б. Спицберг, К. Данзигер, Ж. Равен, Л.А.Петровская, Ю.М.Жуков., Ю.Н.Емельянов, С.В.Петрушин, В.Н.Куницина, Э.В.Сидоренко, Э.В.Руденский. ва бошқалар.

Л.А.Петровская, М.Н.Вятютнев коммуникатив компетенцияни шахсий хусусият сифатида кўриб чиқади [3]; Казарцева Э.Ю. Гениева, Э.В.Арцишевская - кенгроқ концепциянинг бир қисми сифатида [4]; Ю.М.Жуков, Е.А.Климов - бошқа турдаги компетентликларнинг бир қисми сифатида ва бир вақтнинг ўзида алоҳида шахсий хусусият сифатида [5]; Ю.Н.Емельянов, Г.А.Ковалева - бир гуруҳ одамларнинг индивидуал сифати ва онгининг маълум бир ҳолати сифатида [6].

Муаллифлар “коммуникатив компетенция” тушунчасининг турли томонларини очиб берадилар. Уларнинг ҳар бири бу шахсий хусусият ҳақида ўз тушунчасини таклиф қилди.

“Коммуникатив компетенция” тушунчасининг талқинини умумлаштириб, шуни айтишимиз мумкинки, бу мураккаб, кўп компонентли психологик шаклланиш, шахснинг бошқа одамлар билан зарур алоқаларни ўрнатиш ва амалга ошириш қобилияти.

Мулоқот муаммоларини ўрганиш “мулоқот” ва “коммуникатив компетенция” тушунчаларининг қуйидаги формулаларини ажратиб кўрсатишга имкон берди. Мулоқот одамлар ва гуруҳлар ўртасида мақсадли маълумот алмашиш жараёни, шунингдек, одамлар ўртасидаги шахсий мақсадларга эришишга қаратилган муносабатлар тизими сифатида қаралади. Коммуникатив компетенция, ўз навбатида, одамлар ва гуруҳлар ўртасида маълумот алмашиш учун зарур бўлган билим ва кўникмалар йиғиндиси сифатида тушунилади.

“Коммуникатив компетенция” тушунчаси ўзига хос тузилишга эга. Жумладан, Э.В.Сидоренко, И.Н.Зотова [20, 4] коммуникатив қобилиятлар, коммуникатив билимлар, коммуникатив қобилиятлар орқали коммуникатив компетенция таркибини шарҳлайди. И.Б. Пономарева. ва В.П.Трубочкин [21] ўз асарларида коммуникатив компетенциянинг бир хил таркибий қисмларига кенгроқ номлар беради. Улар коммуникатив компетенция компонентлари блокларини аниқладилар: коммуникатив шахсий сифатлар; мулоқот техникасига эгаллик - индивидуал коммуникатив ҳаракатларни амалга ошириш кўникмалари ва малакалари; мулоқот методологияси ва тактикасига эга бўлиш, фаолиятнинг яхлит вазиятларида мулоқотни қуриш қобилияти.

Н.Б.Буртовая коммуникатив компетенцияни ижтимоий-психологик, индивидуал психологик ва психофизиологик даражаларнинг комбинацияси сифатида тушунади [22].

Ушбу даражаларнинг ҳар бири коммуникатив компетенцияни ривожлантиришнинг ўзига хос қонунларига эга.

Касбий тайёргарлик ва шахсий ривожланиш жараёнида бўлажак мутахассисларнинг коммуникатив компетенциясини ўрганиш, ўсмирлик даврига хос бўлган шахсий ақлий неоплазмаларни ҳисобга олиш керак. Психологларнинг фикрига кўра, бу ёш маълум шахсий сифатлар билан тавсифланади: чуқур ақс эттириш; ўз шахсийлигини англаш; ҳаёт режаларини шакллантириш; касбда ўз тақдирини ўзи белгилашга тайёрлик; ўз ҳаётини онгли равишда қуришга ўрнатиш; ҳаёт ва фаолиятнинг турли соҳаларига босқичма-босқич “ўсиш” (қириш); ўзини ўзи англашни ривожлантириш; дунёқарашнинг фаол шаклланиши.

Ўсмирлик давридаги мулоқот турларини ҳисобга олган ҳолда, бу ёшда ривожланиш жараёни ҳали тугамаган ва шаклланиш даражасида бўлган интим-шахсий ва профессионал мулоқотнинг устунлигини ажратиб кўрсатиш мумкин. Умуман олганда, мулоқот ва коммуникатив компетенция бошқа одамлар билан ўзаро муносабатларнинг ажралмас қисмига айланади. Ҳар хил фаолият турлари шароитида касбий муҳим фазилатларни ўзлаштириш даражасида ишбилармонлик мулоқот қилиш кўникмаларини эгаллаш мумкин бўлади. Уларнинг тўғридан-тўғри ва билвосита қулай шаклланишига муваффақиятли ишга доир алоқалари ёрдам беради.

Коммуникатив компетенцияни ривожлантириш муаммоларини ҳал қилишнинг аҳамияти унинг келажакдаги мутахассисларда етарли даражада шаклланмаганлиги билан боғлиқ. Талабалар ҳар куни ишбилармонлик билан боғлиқ вазиятларга дуч келмайдилар ва кўп сонли гуманитар фанлар ва амалиётларга қарамай, профессионал ўзаро алоқада кам тажрибага эга. Сунъий ишга оид вазиятларни яратиш ва қўллаш мулоқот амалиёти учун катта аҳамиятга эга. Тўғри шаклланган коммуникатив компетенция ўз фикрини ифода эта оладиган, мақсадга эриша оладиган ва мулоқотда муваффақият қозона оладиган баркамол шахснинг калитидир.

Турли мавзулардаги мулоқот жараёнларини такомиллаштиришга ёрдам берадиган заҳиралардан фойдаланган ҳолда инсоннинг асосий коммуникатив фазилатларини ривожлантириш муҳимдир. Демак, ўқувчиларда бўлажак мутахассис сифатида коммуникатив компетентлигини ривожлантириш учун бу ишга мақсадли ёндашиш, уни ўқувчилар шахс сифатида ривожланишининг барча босқичларида амалга ошириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 1 / Под ред. Д.И. Ушакова. М., 1935.
2. Иванова Д.И., Митрофанов К.Р., Соколова О.В. Компетентный подход в образовании. Проблемы. Понятия. Инструкции. - М.: АПК и ПРО, 2003. - 101с.
3. Долгова В. И., Мельник Е. В., Карахан Н. Понятие коммуникативной компетентности в психолого-педагогических исследованиях // Научно- методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 31. С. 81–85.
4. Зотова И.Н. Характеристика коммуникативной компетентности // Известия ТРГУ. Тематический выпуск «Психология и педагогика» Таганрог: 2006. №13. С.225-227.
5. Королева, М. А. Коммуникативная компетентность студентов педвуза как одно из профессионально значимых качеств личности педагога. 2013. 115 с.
6. Менькина С. М. Коммуникативная компетентность: от теории к практике формирования //Среднее профессиональное образование. 2011. №. 12. С. 12-18.
7. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М., 1986.

8. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе (методика развития компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек). – М., 2004. – 256 с.
9. Галич Г.О. Обучение в школе как фактор развития коммуникативной компетентности детей и подростков. // Известия ПГПУ. 2008 г. №7. С. 124-128.
10. Алифанова, Е.М. Формирование коммуникативной компетенции детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами театрализованных игр: дисс. канд. пед. наук: 13.00.01 / Алифанова, Елена Михайловна. – Волгоград, 2001. –164с.
11. Наливайко Т. Е., Шинкорук М. В. Сущность и структура социальной и коммуникативной компетентностей личности//Ученые записки Комсомольского- на-Амуре государственного технического университета. 2010. №. 2. С. 50-54.
12. Метелева Л.А. Формирование коммуникативной компетентности как средство развития ситуативной адаптивности студентов в процессе обучения иностранному языку // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 2 (7). С. 45-47.
13. Ясаревская О.Н. Коммуникативная компетенция - основа иноязычной коммуникативной компетенции // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 1. № 6 (28). С. 178-183.
14. Насиленко Л.А. Формирование коммуникативной компетентности будущих юристов в условиях высшего учебного заведения (из опыта университета современных знаний) // Карельский научный журнал. 2013. № 4 (5). С. 31-33.
15. Стадников М.Д. Педагогические условия формирования профессионально-коммуникативной компетентности специалистов по технической защите информации // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 150-153.
16. Павловская Н.Г. Исследование коммуникативной компетентности - аспекта конкурентоспособности будущих бакалавров образования // Карельский научный журнал. 2015. № 2 (11). С. 45-49.
17. Толикина Е.А. Коммуникативная компетентность как базовый компонент компетентностной структуры образовательного результата // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 192-195.
18. Чижкова М.Б., Петрова Е.И. Изучение коммуникативной толерантности как профессионально важного качества будущих медицинских работников // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2013. № 1 (12). С. 275-277.
19. Богомаз З.А. Взаимосвязь коммуникативных компетентностей и профессионально-педагогической позиции преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 90-94.
20. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. — СПб.: Речь, 2008. — 208 с, ил.
21. Пономарев И.Б., Трубочкин В.П. Психотехнология общения – М.: Академия МВД РФ, 2006.
22. Буртовая Н.Б. Профессиональная и коммуникативная компетентность педагога ВУЗА. // Вестник ТГПУ. 2012. № 6. С.180-181.